

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД И ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПРИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Ризакулова Рухсона

Азимова Азиза

Беялова Лиана

Научный руководитель: Гиясова Нигора Кобиловна

ассистент кафедры Лучевой диагностики и терапии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14054533>

Актуальность: Острых кишечных инфекций (ОКИ) не без основания можно считать одной из самых острых и широко обсуждаемых медицинской проблемой. Этиологический диагноз, зависит от места и времени развития заболевания, возраста больных. У детей до 5 лет наряду с вирусными агентами значительную долю в структуре возбудителей острых диарей занимают бактериальные и паразитарные инфекции. По данным исследований, среди этиологически расшифрованных ОКИ преобладают ротавирусные гастроэнтериты. Данные исследований свидетельствуют о безусловной необходимости разработки новых эффективных диагностических подходов и оптимизации алгоритма диагностики заболеваний этой группы.

Цель исследования: - Оптимизировать определение этиологической структуры острых кишечных инфекций на современном этапе и оценка эффективности, антибактериальных препаратов нового поколения в терапии бактериальных кишечных инфекций.

Материалы и методы: Для выполнения поставленной задачи, нами проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости. При оценке этиологической значимости, выделенных из фекалий больных ОКИ, в качестве критерия использовали количественные показатели микробной обсемененности.

Результаты и обсуждение: С целью изучения количественного и качественного состава аэробной и анаэробной микрофлоры кишечника проведены исследования на дисбактериоз фекалий 60 пациентов без проявлений ОКИ. Состояние микробиоценоза кишечного биотопа определяли по таким показателям как наличие бифидобактерий, лактобацилл, кишечной палочки с нормальной ферментативной активностью, с измененной функцией ферментов, в том числе и лактозонегативных биохимических вариантов, а также на наличие УПМ и грибов.

Вывод: Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о безусловной необходимости разработки новых эффективных диагностических подходов и оптимизации алгоритма диагностики заболеваний этой группы. Повсеместная распространенность заболеваемости, высокая частота развития тяжелых форм и осложнений, ставят ОКИ в разряд наиболее значимых болезней. От своевременности и адекватности назначения терапии ОКИ зависят длительность заболевания и исходы. По современным представлениям, терапия ОКИ у детей должна быть комплексной и этапной. Индивидуальный подход к выбору препаратов должно быть с учетом этиологии, тяжести, фазы и клинической формы болезни, возраста ребенка и состояния микроорганизма к моменту заболевания. Сложность, у врача вызывает назначение оптимальной этиотропной терапии, одним из важных моментов которой является выбор антибактериального препарата. Постоянная изменчивость чувствительности микробов, к широко используемым антибиотикам и рост антибиотико-резистентных штаммов возбудителей ОКИ диктуют необходимость, применения антибактериального препарата с наибольшей чувствительностью к выявленному возбудителю и с наименьшими побочными эффектами. В связи с этим вопросы совершенствования стратегии и тактики этиотропной терапии ОКИ бактериального генеза у детей не теряют своей актуальности.

Литература:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., & Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., & МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., & Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ

ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).

5. Азимова, А. А., & Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).

6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., & Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.